

XVI SEB 2025

REVISÃO SISTEMÁTICA DO USO DA ELETROENCEFALOGRAFIA QUANTITATIVA NO DIAGNÓSTICO DA MORTE ENCEFÁLICA

Melisse Segala Nascimento Peres
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0005-3551-2932

Paulo H. de S. Fernandes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-5476-2017

Eduarda de Paula N. Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-2596-4817

Letícia Maria de Alcântara
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-0452-2219

João Batista Destro-Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Resumo— Este trabalho apresenta uma revisão sistemática sobre o uso do eletroencefalograma (EEG) quantitativo como ferramenta diagnóstica de morte encefálica. O objetivo principal consistiu em analisar quantitativamente os resultados da literatura acerca desse tema. A pesquisa foi realizada nas plataformas *ScienceDirect* e *Google Scholar*, abrangendo estudos publicados entre 1987 e 2025. Foram incluídos artigos que utilizaram EEG em pacientes com diagnóstico confirmado de morte encefálica, desde que apresentassem análise quantitativa do sinal. A triagem seguiu as diretrizes PRISMA, resultando na seleção de seis estudos que atenderam aos critérios de elegibilidade. Os dados extraídos foram organizados em dois modos: aspectos clínicos e aspectos técnicos. Os resultados apontaram que todos os estudos utilizaram amostragem de 1000 Hz, com foco em regiões frontais do crânio e uso de filtros passa-banda combinados com técnicas avançadas de pré-processamento, como decomposição wavelet, ICA, VMD e Dynamic 2T-EMD. Observou-se redução média de 87% na energia espectral do EEG em pacientes com morte encefálica em comparação ao coma. A entropia multiescala também apresentou queda média de 54%, indicando menor complexidade nos sinais associados à morte encefálica. Modelos computacionais, como *Support Vector Machine* e *Random Forest*, atingiram acurácia de até 99,6% na classificação dos estados neurológicos. Esses achados demonstram o potencial do EEG, especialmente quando aliado a técnicas quantitativas e de aprendizado de máquina, como ferramenta auxiliar robusta no diagnóstico de morte encefálica, promovendo maior segurança e precisão na prática clínica.

Palavras-chaves— Eletroencefalograma quantitativo, Morte encefálica, Unidade de terapia intensiva.

I. INTRODUÇÃO

A morte encefálica (ME) é um tema sensível e complexo na Medicina, com implicações éticas, legais e clínicas. Definida como critério legal de morte desde 1968, sua

confirmação exige a ausência total e irreversível de atividade cerebral [1], segundo normas como a Resolução CFM nº 2.173/2017 no Brasil [2]. Diferenciar ME de coma profundo é essencial, já que o coma pode ser reversível, embora ambas as condições compartilhem causas semelhantes [3].

O eletroencefalograma (EEG) é um dos exames complementares mais usados, por ser seguro, acessível e capaz de detectar atividade elétrica cerebral [4]. Tradicionalmente, a ME é indicada por EEG isoeletrico (amplitudes menores que 2 μ V ao longo de 30 minutos de exame), mas novas análises com energia e entropia têm sido exploradas para detectar sinais mínimos [5]. No entanto, muitos estudos não especificam se os pacientes cumpriram integralmente o protocolo diagnóstico de ME, o que compromete a validade das comparações.

Diante disso, esta revisão busca reunir evidências sobre o uso do EEG quantitativo na identificação da ME, destacando métodos, achados e a importância de distinguir claramente casos com diagnóstico fechado dos inconclusos, visando fortalecer a confiabilidade científica nessa área.

II. METODOLOGIA

Este estudo realizou uma revisão sistemática em bases como PubMed, ScienceDirect e Google Scholar, com o objetivo de identificar publicações relevantes sobre o uso do eletroencefalograma (EEG) na confirmação da morte encefálica. As buscas utilizaram combinações de palavras-chave específicas em inglês, como “intensive care units”, “brain death” e “quantitative EEG”, cobrindo o período de 1987 a 2025, a fim de contemplar tanto marcos históricos quanto os avanços mais recentes.

A seleção dos estudos envolveu triagem por título e resumo, seguida da leitura completa dos artigos elegíveis. Foram incluídas publicações que abordavam aspectos

técnicos, clínicos ou metodológicos do EEG quantitativo, especialmente em contextos de UTI e considerando fatores interferentes, como ruído e artefatos. Foram excluídos trabalhos duplicados, sem texto completo, ou com foco exclusivo em modelos animais e populações pediátricas, e também aqueles trabalhos que, mesmo fazendo uso do EEG, não levaram a cabo análise quantitativa.

Figura. 1 Diagrama de fluxo de itens de relatórios preferenciais para revisões sistemáticas utilizando os resultados da estratégia de pesquisa

Fonte: Autoria Própria

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da análise dos estudos selecionados, os dados foram organizados em duas categorias principais: aspectos clínicos (Tabela 1) e aspectos técnicos e analíticos (Tabela 2), com o objetivo de facilitar a compreensão e destacar as contribuições de cada perspectiva.

Nos aspectos clínicos, observou-se que todos os estudos incluíram participantes com diagnóstico confirmado de coma ou morte encefálica, segundo protocolos neurológicos padronizados. As amostras eram compostas, majoritariamente, por pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI), com etiologias como hipóxia cerebral, AVC e traumatismo cranioencefálico.

A seleção dos participantes seguiu critérios rigorosos, com exclusão de registros de EEG com artefatos ou falhas técnicas, além da exclusão de pacientes com distúrbios neurológicos prévios [6] [7] e sob efeito recente de sedativos [8], a fim de evitar interferências nos resultados. A hipóxia cerebral apareceu como etiologia predominante em 100% dos estudos, seguida por AVC (83%) e traumatismo craniano

(67%), refletindo quadros neurológicos irreversíveis. A média foi de 52 participantes por estudo, distribuídos de forma equilibrada entre os grupos de coma (pacientes inconscientes que não necessariamente foram submetidos a protocolo de avaliação de ME, e cujo desfecho de internação não foi necessariamente detalhado nos artigos consultados) e morte encefálica (comatosos que fizeram o protocolo de ME, sendo esta última confirmada). A idade variou entre 22 e 79 anos, com leve predominância do sexo masculino (58%).

No que diz respeito à análise eletroencefalográfica, apenas dois estudos (33%) utilizaram a abordagem tradicional por bandas de frequência. Um artigo em 2016 [9] analisou todas as bandas clássicas (delta, teta, alfa e beta), enquanto em 2024 [10] concentrou-se na faixa de 4–9 Hz. Os demais estudos (4 de 6) adotaram métodos alternativos baseados em decomposição de sinais e extração de parâmetros temporais, como energia e complexidade. Essas abordagens permitem uma análise mais direta do EEG, sem a necessidade de faixas de frequência pré-definidas. Nenhum estudo investigou bandas acima de 30 Hz, o que representa uma limitação na compreensão das oscilações de alta frequência nesses estados clínicos.

Quanto ao protocolo técnico, todos os estudos adotaram frequência de amostragem de 1000 Hz e utilizaram entre 6 e 9 eletrodos, principalmente na região frontal (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8). A duração dos registros variou entre 39 segundos a 30 minutos, mas metade dos estudos não especificou esse parâmetro. Zhu (2019) [11] foi o único a utilizar um tempo fixo de 20 minutos. As condições técnicas foram controladas com impedância abaixo de 8 k Ω e supervisão médica.

Os aspectos técnicos dos estudos analisados, detalhados na Tabela 2, revelam consenso quanto à adoção de uma frequência de amostragem de 1000 Hz, essencial para captar componentes de alta frequência do EEG com precisão e garantir boa resolução temporal em métodos como ICA e *wavelet*.

Todos os estudos utilizaram filtros passa-banda (geralmente entre 0,5–40 Hz) e filtros notch para eliminar interferência de linha. Observou-se uma evolução nos métodos de pré-processamento, desde técnicas tradicionais [12] até abordagens mais sofisticadas como *VMD* e *Dynamic 2T-EMD* [13] [14], além do uso de limiares automáticos para remoção de artefatos. A análise dos artefatos evidenciou a presença universal de ruídos ambientais e a frequência significativa de artefatos de movimento (67%) e musculares (50%).

Estima-se que estratégias mais recentes passaram a adotar medidas preventivas, como controle rigoroso da impedância (<5 k Ω) e melhor posicionamento dos eletrodos, enquanto a remoção pós-coleta predominava em estudos mais antigos.

No que diz respeito às ferramentas analíticas, observou-se uma transição das abordagens tradicionais, como a Transformada

Tabela 1 - Aspectos Clínicos

Autor	Crerios de incluão e excluão	Etiologia	Grupo de estudo	Bandas de Ondas analisadas	Detalhes quanto ao protocolo
CUI et al (2016)	Incluiu pacientes com ME e coma, diagnosticados por exames clínicos. Excluiu registros com ruidos.	Lesões hipóxicas, AVC extenso, TCE	34 pacientes (17 em coma, 17 com morte cerebral), idade entre 20–85 anos (16 homens, 12 mulheres).	Alpha (7.5–2.5 Hz) Theta (3.5–7.5 Hz) Delta (0.5–3.5 Hz)	EEG com 6 canais (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8), 1000 Hz, duração variável, filtrado com ICA + Wavelet para remoção de artefatos.
CUI et al (2014)	Incluiu pacientes com ME e coma, avaliados por critérios clínicos. Excluiu EEGs com ruído excessivo ou registros incompletos.	Hipóxia cerebral, AVC, lesões Cerebrais traumáticas e metabólicas.	44 pacientes analisados (21 em coma, 15 com morte cerebral, 8 saudáveis como controle), idade entre 18–85 anos (18 homens, 12 mulheres).	O estudo não detalha as bandas de frequência específicas analisadas (foco em energia total).	EEG registrado com 6 canais (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8), 1000 Hz, duração 60s, pré-processado com D-MEMD para remoção de artefatos.
LI et al (2024)	Incluiu pacientes em UTI com coma profundo ou ME, diagnosticados por dois médicos. Excluiu registros com ruído excessivo ou falhas técnicas.	TCE, AVC, hipóxia cerebral severa e lesões neurológicas irreversíveis.	65 pacientes avaliados, 8 selecionados (4 coma, 4 morte cerebral), idade 16–85 anos (6 homens, 2 mulheres).	4–9 Hz (Theta/Alpha)	EEG registrado na UTI com 9 eletrodos (sistema 10-20), 1000 Hz, impedância <8 kΩ, duração 39–1810 s, com pré-processamento para remoção de ruidos.
MIAO et al (2017)	Incluiu pacientes com coma profundo ou estado de quase-morte cerebral. Excluiu registros com ruidos excessivos	Hipóxia cerebral, AVC, TCE e doenças metabólicas severa.	36 casos (19 coma, 17 quase-morte cerebral), provenientes de 35 pacientes (20 homens, 15 mulheres), idade entre 17 e 85 anos.	Todas as bandas (foco em energia total)	EEG registrado com 7 eletrodos na testa (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, GND), usando um sistema NeuroScan ESI-64, com referências nos lóbulos das orelhas (A1, A2). Frequência de amostragem de 1000 Hz, impedância dos eletrodos <8 kΩ, gravações de duração variável.
Zhang et al (2023)	Pacientes com diagnóstico clínico confirmado de ME ou coma, excluídos aqueles com distúrbios neurológicos pré-existentes.	Trauma craniano, AVC, hipóxia cerebral.	100 pacientes (50 morte cerebral, 50 coma), não fornece informações sobre idade nem sexo.	O estudo não detalha as bandas de frequência específicas analisadas.	EEG registrado com 9 eletrodos (6 exploratórios: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8; 2 referência: A1-A2; 1 terra), amostragem 1000 Hz, impedância <8 kΩ. Análise dinâmica contínua com janela de 1000 ms (1 segundo) sem sobreposição. Sistema de aquisição g.Nautilus (NeuroScan ESI).
ZHU et al (2019)	Inclusão de pacientes com diagnóstico clínico confirmado de ME ou coma. Excluiu de indivíduos com uso recente de sedativos.	Hipóxia cerebral, AVC e TCE.	30 pacientes, sendo 15 com morte cerebral (8 homens e 7 mulheres) e 15 em coma (9 homens e 6 mulheres), com idades entre 29 e 70 anos.	1–10 Hz (Delta/Theta)	EEG registrado na UTI, com duração de 20 minutos por paciente. Os eletrodos foram posicionados conforme o sistema internacional 10-20, com referência nos lóbulos das orelhas. A impedância foi mantida abaixo de 5 kΩ para garantir qualidade do sinal.
Grigg et al (1987)	Inclusão de pacientes com diagnóstico clínico de morte encefálica no período de janeiro de 1984 e maio de 1986. Excluiu de indivíduos respiração espontânea durante o teste de apneia.	Doenças cerebrovasculares (infarto ou hemorragia), TCE, hipóxia, encefalopatia infecciosa do SNC, neoplasia do SNC, envenenamento.	56 pacientes com morte cerebral com idades entre 2 e 71 anos. Não fornece informações sobre sexo.	4–12 Hz (Delta, Theta, Beta e Alpha)	EEGs registrados em UTI, com duração de 30 minutos por paciente. Os eletrodos foram posicionados conforme o sistema internacional 10-20, com referência nos lóbulos das orelhas. Sensibilidades de 2 μV/mm, distâncias duplas entre os eletrodos e impedâncias entre 100 e 6000 ohms.
Chen et al (2008)	Inclusão de pacientes com coma profundo e o grupo com morte encefálica	Não relatada	35 pacientes com idades entre 17 e 85 anos (19 mulheres e 13 homens). Um grupo com coma profundo e outro grupo com morte encefálica.	4–12 Hz (Delta, Theta, Beta e Alpha)	EEGs em UTI. 6 canais são posicionados em Fp1, Fp2, F3, F4, F7 e F8, de acordo com o sistema padrão 10/20; 3 dois eletrodos que conectam as duas orelhas são usados como referência, a saber (A1+A2). As resistências dos eletrodos foram ajustadas abaixo de 8.000 ohms

Tabela 2: Aspectos Exatos

Autor	Frequência de amostragem	Padrão de Filtragem	Ferramentas de Análises	Alterações no EEG	Principais Resultados Quantitativos
CUI et al. (2016)	1000 Hz	Análise de Componentes Independentes (ICA) para remoção de artefatos, seguida de decomposição por wavelet para redução de ruído e cálculo da relação sinal-ruído (SNR)	Transformada de Fourier (FFT) para análise do espectro de potência. Entropia de Permutação Multiescala para avaliação da complexidade do sinal. Teste de soma de postos de Wilcoxon para análise estatística	Redução significativa da atividade cerebral em todas as bandas de frequência (alpha, theta, delta).	Morte cerebral apresentou SNR 10–15% maior que o coma. MSE 62–92% menor na morte cerebral. Entropia multiescala: redução de 25–42% nas bandas alpha, theta e delta ($p < 0,05$).
CUI et al. (2014)	1000 Hz	(D-MEMD) para remoção de ruído e decomposição dos sinais em Modos Intrínsecos (IMFs). Foram descartados resíduos e componentes de alta frequência indesejados.	(D-MEMD) para segmentação e decomposição do sinal de EEG. FFT para conversão do domínio do tempo para o domínio da frequência e cálculo da energia do EEG. Média móvel simples (3 segundos) para suavização dos dados de energia ao longo do tempo.	Queda acentuada na energia do EEG em todos os canais analisados.	Energia do EEG 83–98% menor na morte cerebral (valores máximos: $7,03 \times 10^4 \mu V^2 \cdot s$ em morte cerebral $1,05 \times 10^4 - 4,2 \times 10^4 \mu V^2 \cdot s$ no coma).
LI et al. (2024)	1000 Hz	Filtragem com Notch de 50 Hz e passa-banda de 0,5–40 Hz para remover ruídos elétricos e altas frequências.	VMD (K=5) para decompor os sinais de EEG e Transformada de Hilbert para extrair sinais analíticos. As características espectrais foram selecionadas por RFE. A classificação entre coma e morte encefálica foi feita com SVM	Redução drástica na energia espectral na faixa de 4–9 Hz.	Energia espectral 86% menor na morte cerebral ($0,0021 \pm 0,0008 \mu V^2$ em morte cerebral $0,0154 \pm 0,0023 \mu V^2$ no coma). SVM alcançou 99,6% de acurácia na classificação.
MIAO et al. (2017)	1000 Hz	Utilização do Dynamic 2T-EMD que permite a decomposição dinâmica do sinal EEG em janelas temporais deslizantes para evitar perda de informação e reduzir interferências.	Dynamic 2T-EMD para decomposição dos sinais EEG ao longo do tempo. Cálculo da Energia do EEG com base no espectro de potência e no tempo de gravação. Comparação entre estados clínicos (coma e quase-morte cerebral) para diferenciar os padrões energéticos	Queda abrupta na energia do EEG durante a transição de coma para morte cerebral.	Energia do EEG 88–96% menor na morte cerebral ($1,23 \times 10^4 - 6,06 \times 10^4 \mu V^2$ em morte cerebral $1,71 \times 10^4 - 1,98 \times 10^4 \mu V^2$ no coma). Transição mostrou redução de 89–92% ($p < 0,001$).
Zhang et al. (2023)	1000 Hz	Filtro passa-faixa de 0,5–70 Hz	Energia espectral e entropia de permutação para avaliar potência e complexidade dos sinais. A classificação entre coma e morte cerebral foi feita com SVM e o teste de Wilcoxon foi usado para identificar diferenças estatísticas entre os grupos.	Redução da energia espectral em todas as bandas de frequência, especialmente entre 4–8 Hz.	Energia espectral 86% menor na morte cerebral ($0,0020 \pm 0,0007 \mu V^2$ em morte cerebral $0,0148 \pm 0,0021 \mu V^2$ no coma). Entropia de permutação 54% menor. SVM com 98,8% de acurácia.
ZHU et al. (2019)	1000 Hz	Filtro passa-faixa de 0,5–60 Hz para remoção de ruídos de baixa e alta frequência.	A energia espectral foi usada para medir a distribuição da potência do EEG em diferentes faixas de frequência. (MSE) avaliou a complexidade dos sinais em múltiplas escalas temporais. A classificação entre coma e morte cerebral foi feita com Random Forest, e as diferenças entre grupos foram analisadas com o teste de Wilcoxon.	Redução significativa da energia espectral na banda de 1–10 Hz.	Energia espectral 87% menor na morte cerebral ($0,0018 \pm 0,0006 \mu V^2$ vs. $0,0135 \pm 0,0020 \mu V^2$ no coma). Entropia multiescala 57% menor. Random Forest com 97,8% de acurácia.
Grigg et al. (1987)	Não descrito	As configurações do filtro foram de 0,1 ou 0,3 s e 70 Hz	Não relatado	Redução da amplitude do sinal em todas as bandas de frequência.	Embora tenha havido redução da amplitude em todas as bandas, foi observada atividade bioelétrica residual em alguns pacientes, possivelmente oriunda de áreas isoladas ainda ativas do cérebro. No entanto, essa atividade não representa função neuronal integrada.
Chen et al. (2008)	1000 Hz	Filtro passa-banda (entre 0,5 e 100 Hz) filtro passa-banda (entre 0,5 e 100 Hz)	- Análise de Componentes Independentes - Análise de Fourier e análise tempo-frequência. ANOVA (análise de variância) unidirecional, bem como o teste de Mann-Whitney para avaliar as estatísticas de RPR entre dois grupos.	Redução da amplitude do sinal em todas as bandas de frequência.	A Razão de Potência Relativa (RPR) foi significativamente menor nos paciente em Morte Cerebral comparada com os paciente em coma (mediana: $0,8515 \times 0,7379$). A Medida de Complexidade foram significativamente menores nos paciente em Morte Cerebral comparada com os paciente em coma em todos os canais.

mada de Fourier, para métodos mais avançados. Técnicas como entropia multiescala e permutacional (83%), algoritmos de aprendizado de máquina como SVM e *Random Forest* (67%), e decomposição não-linear (50%) foram amplamente utilizadas. Os estudos que combinaram múltiplas abordagens obtiveram melhores índices de acurácia nos processos de classificação.

Por fim, todos os estudos relataram redução significativa da atividade elétrica cerebral nos estados de coma e morte encefálica, especialmente nas bandas de baixa frequência (theta e delta-theta). A morte cerebral mostrou, em média, uma queda de 87% na energia espectral e redução de 54% na entropia em relação ao coma. Essas métricas demonstram forte potencial como biomarcadores. Algoritmos de classificação atingiram acurácia entre 97,8% (Random Forest) e 99,6% (SVM), confirmando a eficácia dos parâmetros eletroencefalográficos na distinção entre os dois estados clínicos.

IV. CONCLUSÃO

A revisão sistemática reforça o papel do eletroencefalograma (EEG) como ferramenta complementar no diagnóstico da morte encefálica, especialmente quando associado a métodos quantitativos e algoritmos de classificação. Apesar disso, os estudos apresentam variações metodológicas, destacando a importância de protocolos padronizados. Os critérios clínicos foram, em geral, consistentes, com foco na exclusão de fatores que comprometessem os sinais. Hipóxia, AVC e traumatismo foram as principais causas. A média foi de 52 participantes por estudo, distribuídos de forma equilibrada entre os grupos de coma e morte encefálica. A maioria dos estudos não especificou claramente as bandas de frequência analisadas, e nenhum avaliou faixas acima de 30 Hz.

Do ponto de vista técnico, recomenda-se o uso de frequência de amostragem de 1000 Hz, filtros passa-banda e técnicas de pré-processamento como ICA, wavelet e VMD. Os dados mostraram uma redução média de 87% na energia e 54% na entropia multiescala na morte encefálica em relação ao coma. Algoritmos como SVM e Random Forest alcançaram acurácia acima de 97%, indicando o potencial do EEG, aliado a técnicas modernas, como marcador confiável na diferenciação entre os dois estados neurológicos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPEMIG pelo financiamento deste trabalho por meio da bolsa de mestrado concedida à aluna Melissa Segala (Identificador 11790, setembro/24), e à CAPES pela bolsa de mestrado da aluna Eduarda Soares. Agradecem também ao Setor de Neurofisiologia Clínica do

Hospital de Clínicas de Uberlândia pelo suporte técnico relacionado ao EEG, bem como ao Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) pelas contribuições nas discussões técnicas.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesse.

REFERÊNCIAS

- [1] AD HOC COMMITTEE OF THE HARVARD MEDICAL SCHOOL TO EXAMINE THE DEFINITION OF BRAIN DEATH. *A definition of irreversible coma*. JAMA, v. 205, n. 6, p. 337-340, 1968.
- [2] CENSO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Resolução CFM nº 2.173/2017. *Define os critérios do diagnóstico de morte encefálica*. Diário Oficial da União, Brasília, 2017.
- [3] Wijdicks EFM (2001) *The diagnosis of brain death*, New England Journal of Medicine, v. 344, n. 16, p. 1215-1221
- [4] Niedermeyer E (1991) *Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields*. 3rd ed. Baltimore: Williams & Wilkins
- [5] Chen Z, Cao Y, Zhang Y et al. (2008) *An empirical EEG analysis in brain death diagnosis for adults*. Cognitive Neurodynamics, v. 2, n. 3, p. 257-271
- [6] Zhang R, Sui L, Gong J, Cao J (2023) *EEG-based real-time diagnostic system with developed dynamic 2TMD and dynamic ApEn algorithms*. Frontiers in Physiology, v. 14, p. 1165450
- [7,8] Zhu L, Cui G, Cao J et al (2019). *A hybrid system for distinguishing between brain death and coma using diverse EEG features*. Sensors, v. 19, n. 6, p. 1342
- [9] Cui G, Zhu L, Wang D et al (2016) *EEG Analysis for Differentiating between Brain Death and Coma in Humans*. International Journal of Computers & Technology, v. 15, n. 11, p. 7189-7201
- [10] Li B, Liu J, Zhang T et al (2024) *Quantitative analysis and machine learning-based interpretation of EEG signals in coma and brain-death diagnosis*. Cognitive Neurodynamics, v. 18, p. 2947-2962

[11] Zhu L, Cui G, Cao J et al (2019) *A hybrid system for distinguishing between brain death and coma using diverse EEG features*. *Sensors*, v. 19, n. 6, p. 1342

[12] Cui G, Yin Y, Tanaka T, Cao J (2014) *EEG Energy Analysis for Evaluating Consciousness Level Using Dynamic MEMD*. In: *International Joint Conference on Neural Networks (Ijcn)*, 2014, Beijing. *Anais Beijing: IEEE*. p. 3247-3254.

[13] Li B, Liu J, Zhang T et al (2024). *Quantitative analysis and machine learning-based interpretation of EEG signals in coma and brain-death diagnosis*. *Cognitive Neurodynamics*, v. 18, p. 2947-2962

[14] Zhang R, Sui L, Gong J (2023) *EEG-based real-time diagnostic system with developed dynamic 2TEMD and dynamic ApEn algorithms*. *Fronteiras in Physiology*, v. 14, p. 1165450

Dados do autor correspondente:

Autor: Melisse Segala Nascimento Peres
Instituto: Instituto de Engenharia Biomédica
Rua: Av. João Naves de Ávila 2121, Bloco 3N, Sala 3N115 - Campus Santa Mônica - 38400-902
Cidade: Uberlândia
País: Brasil
E-mail: Melisse.peres@ufu.br